

Visualização Gráfica de Funções com GeoGebra

Aprendendo Geogebra

29 de março de 2025

1 Introdução

Este documento apresenta um applet interativo criado no GeoGebra para visualizar funções matemáticas. O applet permite inserir uma função, gerar sua tabela de valores e exibir o gráfico correspondente, tornando o aprendizado mais dinâmico e intuitivo.

2 Applet GeoGebra

A figura abaixo mostra o applet em funcionamento:

Figure 1: Applet GeoGebra para visualização de funções.

O applet pode ser acessado no seguinte link: <https://www.geogebra.org/m/rc5fhnwy>

3 Fonte

Mais materiais podem ser encontrados no canal do Telegram: <https://t.me/matlabegeogebra>